

Xorazm viloyati Xiva tumanidagi
30-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining
Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
Ozodova Oyxonim Ismoil qizi.

QODIRIYNING BEBAHO XAZINASI

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotida romanchilik janrini boshlab bergan adib, o'zbekning yetuk so'zARBoblaridan biri bo'lgan Abdulla Qodiriyning so'z san'atiga, badiiy mahoratiga, individual uslubiga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qodiriy. "Millatimga". "Ahvolimiz". "Baxtsiz kuyov". "Juvonboz". "Uloqda". "O'tgan kunlar". "Mehrobdan chayon". "Mushtum". "Yig'indi gaplar".

Abdulla Qodiriyning prozasi birinchi navbatda g'oyatda hayotiyiligi bilan ajralib turadi. Qodiriyning tilidan u xalqning boy va ajoyib tilini g'oyatda yaxshi bilganligi yaqqol sezilardi. Uning romanlari ana shunday go'zal til bilan yozilgan. U tug'ma epik yozuvchi, keng ko'lamdagi master, yuksak ma'nodagi realist san'atkor edi."

Oybek XX asr xalqimiz tarixida o'zlikni anglash, milliy uyg'onish davri bilan boshlandi. Jadidchilik xarakati nomi bilan tarixga kirgan bu jarayon xalqimiz ma'naviy hayotining hamma jabhalarini qamrab oldi, badiiy adabiyotga ham tom ma'noda yangilanish jarayoni kechdi. Abdulla Qodiriy "O'tgan kunlar" romaniga yozgan kichik muqaddimasida o'sha davr ijodkorlarining adabiyotga qo'ygan talablarini to'la ifodalagan edi: "Modomki, biz yangi davrga oyoq qo'ydik, bas, biz har bir yo'sinda ham shu yangi davrning yangiliklari ketidan ergashishimiz va shunga o'xshash dostonchilik, romanchilik va hikoyachiliklarda ham yangarishg'a, xalqimizni shu zamonning "Tohir Zuhra" lari, "Chor darvesh" lari, "Farhod Shirin" va "Baxromgo'r" lari bilan tanishtirishda o'zimizga xis etamiz".

A.Qodiriy ijodkor sifatida o'z adabiy faoliyatini she'riyatdan boshladi, uning "Millatimga", "Ahvolimiz" kabi she'rlari shu davr mahsulidir. Qodiriy she'rlarida Millat va Vatanga xizmat qilish, uni g'aflat, jaholat uyqusidan uyg'otishga da'vat yaqqol ko'zga tashlanadi. Ularda Avloniy, Tavallo, Hamza kabi jadid shoirlariga xos xususiyatlar o'z ifodasini topgan.

Oradan ko‘p o‘tmay, A. Qodiriyning “Baxtsiz kuyov” dramasi, “Juvonboz”, “Uloqda” hikoyalari kitobxonlar qo‘liga borib tegdi. Yozuvchining “Juvonboz” hikoyasi va “Baxtsiz kuyov” dramasi Mahbudxo‘ja Behbudiyning “Padarkush” dramasining bevosita ta‘sirida yaratilgan. “Baxtsiz kuyov” mazmunan Behbudiy dramasidan farq qilsa-da, jadidchilik g‘oyasi yetakchilik qiladi. Ammo “Juvonboz” hikoyasi sujeti “Padarkush”ga juda yaqin turadi. Hikoyaning bosh qahramoni-katta savdogar Raufboyning o‘g‘li Sa‘dulla. U o‘qish, ilm olish o‘rniga iflos, fahsh yo‘llariga kirib, otasining butun mol-dunyosini soviradi, oxir-oqibatda odam o‘ldirib, o‘z umrini barbod qiladi. Yozuvchi Oybekning 1936-yilda yozgan “Abdulla Qodiriyning ijod yo‘li” asarida har ikkala asarga xos kamchiliklar: voqea hodisalarning ijtimoiy ildizi to‘laroq ochib berilmaganligi, timsollar tilinig sun‘iyliigi, xalq jonli tilidan uzoqligi ko‘rsatib o‘tilgan. Shu bilan birga, Oybek ta‘kidlaganidek, “Jadid adabiyoti uchun xarakterli alomat, ya’ni san’atkorning o‘rnini voiz egallashi, nasihatgo‘ylik, “oqartiruvchilik” va boshqalar “Baxtsiz kuyov” da yaqqol ko‘rinadi”.

A. Qodiriy L.Tolstoy, Chexov, Turgenev kabi mashhur yozuvchilarning asarlari bilan nafaqat tanish, balki ular haqida teran mushohadaga ega bo‘lgan. Bemalol aytish mumkinki, Qodiriy 1910-yillarning oxirida ulkan asar yaratish uchun ma’naviy tayyor edi.

Abdulla Qodiriy “O‘tgan kunlar” romanini milliy uyg‘onish harakati siyosiy kurashlar bosqichiga ko‘tarilgan davrda yozishga kirishdi. Bu hol romandagi ijtimoiy-siyosiy voqealarga munosabatda ham ko‘zga tashlanadi. Darhaqiqat, u 1910-yillarda jadidchilikning faollaridan, bir qator safdoshlari singari istibdod, jaholat ildizlarini topish, xalqni taraqqiy etgan millatlar qatoriga olib chiqish haqida o‘ylardi.

Roman “1264-nci hijriya, dalv oyining 17-si, qishqi kunlarning biri, quyosh botqan, tevarakdan shom azoni eshitiladir...” degan jumla bilan boshlanadi. E’tibor bering, yozuvchi “shom azoni” dan keyin xalqimiz boshiga tushadigan eng uzun, eng sovuq, eng qorong‘u tunlar haqida ogohlantirayotgandek. Yozuvchi romandagi voqealar bilan asar yozilayotgan davrdagi siyosiy voqealarda hamohanglikni ko‘radi. Xalq “O‘tgan kunlar”ni katta mamnuniyat va samimiyat bilan kutib oldi, qisqa muddatda butun O‘rta Osiyo xalqlarining sevimli asariga aylanib ketdi. Hatto o‘sha kezlarda butun romanni yod bilganlar bo‘lgan. Afsuski, mavjud sho‘rolar hukumati, Kommunistik mafkura uni nohush qabul qildi. Asar yaratila boshlagan davr bilan uning dunyo yuzini ko‘rishi, ya’ni 1926-yil orasida

sho‘ro mafkurasida katta o‘zgarishlar sodir bo‘lgan edi. “O‘tgan kunlar” romani haqida birinchi tanqidiy maqolani rus yozuvchisi Mixail Sheverdin yozib, “Birinchi o‘zbek romani” nomi bilan “Zapartiyu” jurnalining 1928-yil uchinchi sonida chiqargan va romanni “zararli” asar sifatida baholagan edi. Ushbu maqola roman va muallifiga ko‘plab asossiz ayblar qo‘yishga zamin yaratdi.

Abdulla Qodiriyning ikkinchi “Mehrobdan chayon” romani 1928-yilda yozib tugatildi va 1929-yilda bosmadan chiqdi. Bu ikki buyuk romanning yaratilishidagi oraliq u darajada uzoq emas, bor yo‘g‘i olti yil. Ammo bu oraliq bir-biridan keskin farq qilar, “Mehrobdan chayon” yaratilayotgan davrda kommunistik partiyaviy yakka hokimlik hamma sohaga, shu jumladan, badiiy adabiyotga ham o‘z tazyiqini o‘tkazishga astoydil kirishgan edi. Romanning qahramonlari avvalgi roman qahramonlaridan ancha farq qiladi. Ikkinchi romanda yozuvchi xalq hayotining quyi va o‘rta tabaqa vakillarining turmush tarzini, umid va orzularini tasvirlaydi. Ular turmushning rohatidan ko‘ra mashaqqatini, adolatidan ko‘ra malomatini totib ko‘rishgan.

Solih maxdum oilasi Qo‘qonning ziyoli tabaqasiga mansub. U ancha hasis odam, shu bilan birga, yoshligidan qolgan g‘ayirlik, tamagirlik xususiyatlari bo‘rtib ko‘rinadi, oilani yeyish-ichishdan, kiyim-kechakdan ancha tergaydi. Hasisligi haqida qizi Ra‘no hazil-mutoyiba she‘r bitadi:

Yog‘lar to‘kilsa yerga yotib yalar taqsirim,
Bo‘lsa bozorda pastlik sotib olar taqsirim.

Menim uchun bir zirak, Ra‘nobonuga jevak,
Desa oyim-“ne kerak?!” yumma talar taqsirim.

“Quloq teshish fazl emas, pulni topish hazil emas,
Jevak taqish farz emas!” g‘avg‘o solar taqsirim.

Ra‘no va Anvarlar muhabbati, demak, ularning taqdiri hal qilinayotgan bir paytda Anvar qat‘iyat ko‘rsata olmaydi. Ikkilanib qoladi. Muhabbatning falsafiy mohiyati haqida gapiradi. Ammo Ra‘no xonga qarshi isyon ko‘taradi: “Xonning iflos to‘shagida yotmayman”, deb keskin javob beradi, Anvarni yo‘lga soladi, uni kurash maydoniga qaytaradi. A.Qodiriy bu romanda ham o‘z maslagiga sodiq qoldi: hayot haqiqati, milliy ruh asar qatlariga shu

qadar singdirib yuborilganki, hokim sho‘rolar mafkurasining tazyiqi kitobxon e’tiboridan chetda qoladi. Bu yozuvching ulkan mohorati natijasidir.

Abdulla Qodiriy 1934-yilda zamonaviy mavzuda-qishloq ahli, dehqonlar hayoti haqida o‘ziga xos “Obid ketmon” qissasini yaratdi. Yozuvchi bu asarida o‘zigacha rus adabiyotida (masalan, M.Sholohovning “Ochilgan qo‘riq” romani) kollektiv xo‘jalik hayotini, quloqlar va batraklar o‘rtasidagi keskin kurashlarni aks ettiruvchi asarlardan andaza olmadi. Aksincha, o‘zbek dehqoni, ayniqsa, o‘rta hol dehqonlar ruhiyatini to‘laqonli tasvirlovchi obrazlar yaratdi. Bu asarni 1930-yillar vulgar sotsiologizmi bilan qurollargan adabiy tanqidchilik mafkuraviy buzuvchi asar sifatida baholadi.

O‘zbek adabiyotining asoschilaridan biri Abdulla Qodiriyning hayoti va ijodi g‘oyat boy va sarmazmun. Atoqli so‘z san’atkorining ijodini ilmiy o‘rganish u hayotligidayoq boshlangan. Vaqt o‘tishi bilan Abdulla Qodiriy ijodi yanada salmoq va yangicha mazmun kashf etdi. Adib shaxsiga qiziqish ortdi. Habibulla Qodiriy o‘zining “Otam haqida” asarida Abdulla Qodiriy hayoti, asarlarining yozilish tarixi haqida maroq bilan hikoya qiladi. Muallif faqatgina otasi haqida ma’lumot berib qo‘ya qolmay, balki yigirmanchi-o‘ttizinchi yillarda yashab ijod etgan adiblar, olimlar haqida ham, Abdulla Qodiriyning rus yozuvchilari bilan do‘stona munosabatlari haqida ham so‘z yuritadi. H.Qodiriyning bu asari o‘sha davr adabiyotini, madaniy hayotini o‘rganishdagi qimmatli manbadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. Toshkent. 2008.
2. Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti. Toshkent. 2004.
3. Milliy uyg‘onish va o‘zbek filologiyasi masalalari. Toshkent .“Universitet” 1993.
4. Qosimov B. Milliy uyg‘onish. Toshkent. 2002.
5. Normatov U.Qodiriy bog‘i. Toshkent .1994.
6. Qodiriy H. Otam haqida. Toshkent.1983.
7. Qo‘shchanov M. O‘zbekning o‘zligi. Toshkent. 1994.
8. Karim B. Abdulla Qodiriy.Toshkent .2000.
9. Karimov Sh. Dillardan dillarga. Toshkent .1980.
10. Qodiriy A.Kichik asarlar. Toshkent. 1969.